

XALQ NASRINING MA'RIFIY JANRLARI PRAGMATIK ASPEKTDa

Axmedova Madinabonu Maxmudjonovna

Rus tili kafedrası v.b. dosenti

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972997>

Xalq nasrining ma'rifiy janrlarida matnni bunday aniq idrok etish mumkin emas. Pragmatik aspektida, ijrochi ishonchli, haqiqiy, auditoriyaning ma'lum bir qismi tomonidan taqdim etilishi mumkin bo'lgan narsa hayoliy, fantastik (dunyo qarashiga qarab) sifatida qabul qilinishi mumkin. Shu sababli, ma'rifiy janrga nisbatan ishonchlilik / ishonchsizlik mezonini "Ijrochi - matn - tinglovchi" tizimining uchta tarkibiy qismining har biriga nisbatan aniqlanishi kerak». Matn pragmatikasida ijrochi-matn-tinglovchi munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Aniqrog'i ijrochining og'zaki matn bayonidagi hodisalarning tinglovchi tomonidan qabul qilinishi muhim rol o'ynaydi.

Folklorshunos N.A.Krinichnayaning fikricha, ma'rifiy janrlar "o'z mazmunining haqiqatga to'liq ishonishdan (aks holda bunday asarlar paydo bo'lmasdi) bu ishonchni yo'qotishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tadi, buning natijasida bir vaqtlar mavjud bo'lgan, haqiqiy fakt sifatida qabul qilingan narsa fantastik, hayoliy deb tushunila boshlangan". Biroq, o'zbek folklorshunoslari: K.Imomov, U.Sattorov, Z.Jumaev, M.Raxmonovalarning yozishicha, afsonalar va rivoyatlar, matal va og'zaki hikoyalarda tinglovchining og'zaki matnda tasvirlangan voqealikka munosabati- tinglovchining ishonch kategoriyasi ma'rifiy janrlarning muhim belgisi sifatida tushuniladi. Ijrochi va tinglovchi, tomonidan ma'rifiy janrlar matnlarini "ishonchsiz" deb qabul qilish bu ularning mohiyatiga zid keladi. Xalq qarashlariga ko'ra, ma'rifiy janrlarda odatda real voqealar haqida hikoya qilinadi. Bu ma'rifiy janrlarning funktsiyalariga mos keladi. Bizningcha ma'rifiy janrlarga tinglovchini tarbiyalashga qaratilgan, og'zaki badiiy matnlarni kiritish maqsadga muvofiqdir. Demak rivoyat, afsona va naqlar tinglovchini tarbiyalash vazifasiga ko'ra ertaklarga yaqin turadi, biroq bu janrlar K.Imomov aytganidek, informativ funktsiyasi bilan yuksak badiiylkka ega bo'lgan, ertaklardan farqlanadi. Ya'ni kichik informativ janrlar afsona, rivoyat, naql va miflarda axborot tashuvchilik vazifasi yetakchilik qilib, tasvirda yuksak poetik mahorat ko'zga tashlanmaydi.

Yuqorida aytilganlar og'zaki hikoyalar, afsona va naql kabi janrlarga tegishli. Bu kichik janrlarda diniy dunyoqarash va xalq e'tiqodlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan "muqaddaslik" belgisi ustunlik qiladi. Ushbu janrlarda g'ayritabiiy personajlarning mavjudligi bu asarlarning mazmunida g'ayrioddiy, uydirma, fantastik tasvir yetakchilik qilishi, ba'zi mutaxassislarni afsona va ertaklarning badiiy belgilarini aniqlashda chalkashishlariga olib kelgan. Shuning uchun zamonaviy folklorda rivoyatlar va naqlarni ma'rifiy janrlardan mazmuni bo'yicha, badiiy tasvirning mavjudligi bilan emas, balki g'ayritabiiy belgilarning mavjudligi bilan farqlash odat tusiga kirgan. Ijrochi ongida g'ayritabiiy, dunyoviy narsalardan aniq ajratilgan, ijrochi uchun bir vaqtning o'zida haqiqiy bo'lmagan, fantastik narsa faqat ertaklarda kuzatilishi mumkin. Ertak ijrochilari o'zi aytayotgan hodisalarga o'zi ishonmasligini anglab turadi. Ammo, afsona yoki rivoyat, naql ijrochilari o'zlari aytayotgan hodisalarning hayotda sodir bo'lganligiga ishonadilar. Ijrochining ishonch bilan voqeani aytib berishi tinglovchining ishonishiga sabab bo'ladi.

Jahon xalqlari mifologiyasi qahramonlari ishtirokidagi uzoq o'tmish va zamonda sodir bo'lgan voqealarni ifodalagan og'zaki ma'rifiy janr odatda miflar deb ataladi. Miflarning funktsional

maqsadi “Diniy qarashlar asosida paydo bo’lgan axloqiy tushunchalar, g’oyalar, ta’limotlar, me’yorlar va qoidalardan iborat bo’lgan tasavvur orqali hayotiy hodisalar izohlangan...». Quyida mifologiya, demonologiya qahramonlari bo’lgan va yaqin o’tmish yoki mavjud bo’lgan narsalar haqida hikoya qiluvchi hikoyalar rus folklorida bilichki, o’zbek folklorida demonologik hikoya deb ataladi. Dinning axloqiy va madaniy me’yorlarini ifodalovchi demonologik hikoya yoki bilichkaning mifdan farqi ular xalqning ma’lum bir dunyo qarashlarining aksidir. Shunday qilib, mif va demonologik hikoya, bilichkalar xalqning qadim zamonlardan beri, e’tiqod bilan ajralib turadigan ikki tomonlama dunyoqarashini ifodalaydi.

Miflar va demonologik hikoya, bilichka singari janrlarning asosiy xususiyatlari, yuqorida aytib o’tilganidek, ikkinchisining ustunligi bilan haqiqiylik va muqaddaslikdir. Folklorning ma’rifiy janrlari – rivoyat va naqlarda “muqaddas+odatiy, hayotiy” xususiyatlarning kombinatsiyasida “odatiy, hayotiy”, ya’ni hisobot ishonchiligi ustunlik qilishi kuzatiladi. Afsonalar va og’zaki hikoyalarning miflar va og’zaki demonologik hikoya, bilichkalardan farqi shundaki, muqaddaslik belgisi, qoida tariqasida, miflar va og’zaki demonologik hikoyalarda boshqa dunyoviy tabiiy belgilarning yo’qligi, tasvirlangan hodisalarda ilohlar yoki ilohiy personajlarning yetakchiligi, sodir bo’lgan g’ayri tabiiy hodisalarning tinglovchi tomonidan ishonchli qabul qilinishida. Shuningdek, K.V. Chistov yozganidek, boshqa funktsional maqsad bilan izohlanadigan og’zaki hikoya va afsonalarda ularning vazifasini ma’lumot beruvchi - mnemonik, rivoyatlarning ma’lumotli va tarbiyaviy funktsiyasidan va demonologik hikoyaning ma’lumotli, ibratli, “ogohlantirish” funktsiyasining farqini belgilaydi.

Umumiy janr xususiyatlari va umumiy funktsional maqsad bilan bir qatorda afsona va og’zaki hikoyani yana shu jihat ham birlashtiradiki, bu ikkala janr ham “tarixiy folklor” deb ataladigan sohaga mansub bo’lib, uning mazmuni “turli-xil jihatlari” jamoaning ijtimoiy va ma’daniy hayotidir”. Odatda tarixiy shaxs bilan bog’liq holda sodir bo’lgan g’ayritabiiy hodisalar afsonalarda ham demonologik hikoyalarda ham ko’zga tashlanadi. Bu ikki janrning yagona farqi shundaki, afsonalarda voqealar doimo o’tmishda sodir bo’lib, jamoaning tarixiy tajribasini jamlaydi va uning tarixi orqali uning ichki aloqalarini ta’minlaydi, og’zaki demonologik hikoyada esa, hodisalar hozirgi zamonda zamondoshimiz bo’lgan real tarixiy shaxs hayotida sodir bo’ladi. Bu zamon va dunyoni anglashning og’zaki shaklidir”.

Og’zaki hikoyalar ko’pincha afsonalar uchun syujetlarning “ta’minlovchisi” bo’lishi bejiz emas, chunki “kanonlashtirilgan syujetli ertak muqarrar ravishda afsonaga aylanadi”. Va har qanday afsona, o’z navbatida, o’z mavjudligining dastlabki davridan boshlab o’z zamonasi haqida hikoya qiluvchi og’zaki hikoya sifatida shakllangan.

Xalq nasri badiiyatini tadqiq etgan taniqli o’zbek folklorshunosi K.Imomovning fikricha, folkloridagi ma’rifiy janrlar barqaror, tayyor qolipga aylangan syujet tuzilishi, an’anaviylikka asoslanishi bilan alohidalik kasb etadilar. Har qaysi janr uydirmalari, o’ziga xos kompozitsion qurilma, xususan, konflikt va uning yechimiga mos xususiyatlari, rang- barang badiiy tasvir vositalari bilan ajralib turadi.

Imformativ xarakterdagi kichik epik janrlarning yetakchi pragmatik belgisi uning hikoyaga asoslanishi bo’lsa, ularning voqealarning sodir bo’lishi bilan bog’liq belgilari: zamon va makon kategoriyalarining poetik ifodasi bilan ham belgilanadi.

Afsonalarda voqealar uzoq o’tmishda yerning yoki odamning paydo bo’lganidagi ibtidoiy davrlarda sodir bo’ladi. Rivoyatlarda esa, zamon afsonaga nisbatan aniqroq bo’ladi. Masalan, “No’shi ravoni odil hukmronlik qilgan zamonlarda”, “Temur hukmronlik qilgan zamonlarda”,

“Petr I hukmronlik qilgan zamonlarda” singari. Ko’rinadiki, tarixiy hukmdorlarning faoliyat ko’rsatgan zamoni nisbatan qadim zamondan ko’ra aniqroq, har qalay meloning tarixiy davrida qaysidir o’ttiz yoki ellik yillar oralig’ida sodir bo’lgan, -degan taassurot uyg’otadi. Og’zaki demonologik hikoyada voqealar aytuvchi yashagan zamonda “hozirgi zamonda” sodir bo’ladi.

Makon kategoriyasi ham informativ janrlarning o’ziga xos progmatik belgilaridan biridir. Og’zaki nasriy asarda tasvirlangan voqea va hodisalarning qaerda sodir bo’lganligi tinglovchining og’zaki matnga munosabatini shakllantiradi. Miflardagi kosmik makonda samoviy jismlar yoki g’ayritabiiy mavjudotlar ishtirokida voqealar bayon qilinganda, tinglovchi uning haqiqat ekanligiga ishonadi. Chunki, mifda olam ibtidosi borasidagi ma’lumot berilayapti. Afsonada esa, mifologik obraz va inson o’rtasida yoki tarixiy shaxslar o’rtasida sodir bo’lgan voqelar bayon qilinadi. Tasvirlangan voqelardagi mubolag’aning ustuvorligi xayoliy uydirma tinglovchida shubha uyg’otadi. Masalan, “Zahhoq qal’asi” nomli afsoga e’tiborni qaratsak:

Qarshi shahri yaqinidagi qadimiy qal’alardan birida bir zamonlar hayot gullab-yashnaga. Hozir bu qal’a o’rnida bir tepalik qolgan, xolos. Mahalliy halq uni Qal’a Zahhok Moron deb atashadi. Taniqli arxeolog olim M.E. Masson o’sha tepalikda arxeologek –qidiruv ishlari olib borish jarayonida bu qal’a bilan aloqador bir nechta afsona va rivoyatlarni yozib olgan. Aytishlaricha, qachonlardir afsonaviy Jamshid qurdirgan bu qal’ada zolim va johil Zahhok hukmronlik qilgan ekan.

Qadim zamonlarda o’zining zolimligi bilan halqni haddan ziyod qiynagan Zahhok ismli podsho eski qal’alaridan birini tuzattirmoqchi bo’libdi. U tashlandiq qo’rg’on xarobalarini tiklash uchun yuzlab usta, suvoqchi mardikorlarni ayovsiz ishlatibdi. Qurilishda xizmat qilganlarga mehnat haqi berish u yoqda tursin, inshootning sarf-harajatlarini ko’tarish uchun halqqa soliq solibdi. Qo’rg’on bitganidan keyin ham podshoning oliq-soliqlari, o’lpon-u zakotlari ko’paygandan ko’payibdi. Tinka-madori qurigan el zulmga bardosh berolmay, podshoga qarshi qo’zg’alibdi. Chunki yillab qozonini suvga tashlab qo’ygan xalqning och-nahor bola – chaqasi qirilib ketavergandan so’ng pichoq borib suyakka qadaladi-da! Kunlardan bir kuni Zahhokning saroyida «qo’rg’onimizga qo’li gul pazanda bir yigit kelganmish. U pishirgan taomlardan tanovul qilgan kishining armoni qolmas emish», -degan mish-mishlar tarqalibdi. Bu xabar Zahhokning ham qulog’iga yetib borgach, o’sha pazandani saroyiga oldirib kelib, uning mazali taomlaridan tatib ko’rmoqchi bo’libdi. Haqiqatan ham, oshpazning hunari zo’r ekan. U pishirgan g’aroyib ovqatlardan yeb ko’rgan hukmdor suyunib ajoyib pazanda topganiga boshi osmonga yetib, o’zida yo’q xursand bo’lib ketib, elu yurtning g’allayon qilayotganiniyam unutib tunu-kun ovqat yemakdan bo’shamay qolibdi. Axiri bir kun oshpazidan mamnun bo’lgan Zahhok uni huzuriga chaqirib:

-Qo’li gul oshpaz ekansan, hunar o’rgatgan ustozingga balli! Tila tilagingni! -debdi.

Shunda oshpaz:

-Olampanoh, sizning karamingiz menga har qanday oltinu kumushdan afzalroq. Ijzat bersangiz, ikki kiftingizdan bir o’psam, -debdi podshoning iyib ketganligini ko’rib, fursatni qo’ldan bermaslik uchun.

Bunday ajoyib oshpazdan ajrab qolishdan qo’qqan Zahhok uni ranjitib qo’ymaslik uchun noiloj rozi bo’libdi. Oradan bir necha kun o’tgach, ayni azon pallasi Zahhok shirin uyquda yotgan ekan, birdan uning ikki yelkasida nimadir g’imillaganday bo’libdi. Badaniga sovuq

narsa o'rmalayotganini bilgan podsho seskanib uyg'onib ketibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, oshpaz o'pgan joydan ikkita ilon o'sib chiqqan emish. Bu dahshatli manzarani ko'rib ikki yuzi uch yuvilgan dokaday oqarib ketgan Zahhok dir-dir qaltirab tili kalimaga kelmay qolibdi. Bu ikki ilon Zahhokning bo'yniga chirmashib olib, uni bo'g'ar, nuqul odam miyasini so'rar emish. Har kuni bir nechta begunohni o'ldirib, miyasini ilonga berishga majbur bo'libdilar. Chunki ilonlar o'zining miyasini yeb qo'yishidan qo'rqqan Zahhok har kuni tongda bir odamni qatl qilishga buyro'q bergan ekan. Usha odamning miyasini berib ilonlarini boqa boshlabdi.

Shu alfozda kunlar ketidan kunlar o'tibdi. Podshoning zulmi judayam haddan oshganidan, odamlarning joniga tegibdi. Shu shaharda Qavat ismli bir temirchi usta ham yashar ekan. Bir kuni zolim shohning amiriga ko'ra uning o'n yetti yashar o'g'lining boshi olinib, miyasining qatig'i ilonlarga yem bo'libdi. Kunlar o'tib bir mahal yana ustaning darvozasini qoqib qolishibdi, temirchi chiqib qarasa, podsho navkarlari uning kenja o'g'lini olib ketmoqchi bo'lib kelishibdi. Xon zulmidan bag'ri xun bo'lgan usta o'ziga o'xshagan jabrdiydalarni yoniga to'plab, fosiq podshoning dodini berishga ahd qilibdi. To'qqiz qavat paxsa devori bilan o'ralgan qo'rg'onga kirish mushkulligidan ikki marta isyonchilarning rejalari amalga oshmay qolibdi. Ammo ular qo'rg'onini qamal qilishini davom ettirib, yana bir bor yorib kirishga urinib ko'ribdilar. Uchdan keyin puch deganlardek, xonning qiynoqlaridan joni halqumiga kelgan bir necha navkar ko'magida saroyga bostirib kirib, Zahhokni oromgohdan topib olishibdi va qilich bilan chopib, burda-burdva qilib tashlashibdi.

Shunday qilib, el-yurt zolim podshodan qutulgan ekan. Yuqorida keltirilgan afsona syujeti garchi "Avesto" matnlari syujeti asosida shakllangan bo'lsa-da, xalq qal'aning paydo bo'lishi haqidagi hodisalarni Zahhok nomi va uning hukmronlik davri bilan bog'laydi. Afsona epik qahramoni hukmdor Zahhokning oshpaz tomonidan kaftlaridan o'pishi natijasida sehdlanishi va ikki yelkasidan ilon o'sib chiqishi motivi afsonadagi xayoliy uydirma bo'lib tinglovchida hodisaning haqiqatan sodir bo'lganligiga shubha uyg'otadi.

Yoki qashqadaryolik Ruxshona Alimovadan 2022 yilda biz tomonimizdan yozib olingan quyidagi afsonada xayoliy uydirmaning tinglovchida shubha uyg'otishini yaqqolroq ko'rishimiz mumkin:

Qashqadaryoda "Ko'ktepa" degan tepalik bor. Aytishlaricha kim shu tepalikka yaxshi niyat qilib, har qadamiga bittadan qo'y so'yib chiqsa, va pastga tushishida orqasiga qaramasdan tushsa, so'ygan qo'ylari yuz barobariga ko'payar va o'zi karomatli bo'lar emish. Bir kuni bir cho'pon shunday qilibdi. U toq tepaligiga chiqquncha har qadamiga bir qo'yni so'yib qurbonlik qilib boribdi. Eng cho'qqiga chiqqanida uni bir oqsoqol chol qarshi olib: "O'g'lim, endi pastga tush faqat ortingga ramasdan ket niyatingga yetasan",-debdi. Cho'pon ortiga qaramasdan cholning aytganini qilib yarim yo'lni bosibdi va shu payt negadir ortiga qaragisi kelib qarasa, so'ygan qo'ylari tirilib, o'n barovariga ko'payganini ko'ribdi va hayratini yashirolmay, so'ygan qo'ylarini sanamoq niyatida ortiga qarab qo'yibdi. Haligi cholning ta'qiqlaganiga qaramasdan ortiga qaragani uchun barcha qo'ylari ko'zdan g'oyib bo'libdi. Va cho'pon aqldan ozib qolibdi. Mazkur afsonada tepalikdagi g'ayri tabiiy qudratga ega nuroniy cholning mifologik taqiq qo'yishi va taqiqni buzgan epik qahramonning aqldan ozishi motivi atrofida umumlashgan hodisalar xayoliy uydirma bo'lib, cholning karomatligini ochishga qaratilishi uning sakral belgisidir. Biroq afsona sodir bo'lgan voqealar odatiy makonda zamin olamida qashqadaryodagi tog' o'ngurlaridan birida kechayapti.

References:

1. Akhmedova M. Question of Typology of the Image of Stepan Gorinoch in Russian Legends //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-6.
2. Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Т.: Фан, 2008.– С. 17.; Сатторов У. Ўзбек халқ этнотопонимик афсона ва ривоятлари/Адабиёт гулшани. – Т.: Мехнат, 1999.; Жумаев З. Тарихий ривоятларнинг ўзига хос хусусиятлари//Ўзбек тили ва адабиёти. 1999. №2. – Б. 44-46.; Рахмонова М. Ўзбек халқ тарихий афсоналари. – Т.: Фан, 2001.
3. Kayumov O. The image of a fairy (genesis and poetics) in Uzbek folklore. Nomz diss. Tashkent, 1999. 43p.
4. Kayumov O. Ancestor cult in Uzbek shaman folklore. Anbar ona // Proceedings of the XXIII scientificpractical conference of professors-teachers and students. Section 3. Navoiy 2008. 35-38pp.
5. Ravshanovna R. M., Makhmudjonovna A. M. Pragmatic Characteristics of Uzbek and Russian Historical Legend Genres //American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 754-757.
6. Русское устное народное творчество: учебно-методическое пособие / сост. Н. С. Рубцова. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2018 – 192 с; Тоғаева Д. Ўзбек оғзаки демонологик ҳикояларининг жанр хусусиятлари ва бадиияти. Филол.фан номз.дисс.автореф. – Тошкент, 1995.
7. Қаюмова Г. Миф фольклор жанри сифатида/ “ilm-fan taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar” mavzusidagi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari/ – Toshkent, 2023